

СПЕЦИФИКА РУССКОГО НАТУРАЛИЗМА. НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА

Эшонкулова Гулжахон Аликуловна

Бекабадская специализированная общеобразовательная школа №5

Ташкент, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье натурализм определяется как отдельный метод, возникший в конце 19 века, возникла и реализовалась в произведениях второ-третьестепенных авторов и массовой литературе. В русской литературе последней трети XIX века нашли отражение принципы творчества Золя. натуралистическая концепция, но иные исторические условия и особенности русской ментальности, такие как преобладание духовного и идеального над физическим и материальным все это определило национальную идентичность Русский натурализм. Правомерно учитывать влияние натурализма на произведения величайших писателей, в том числе А. П. Чехов. Именно поэтому существует такая терминология, как «натуралистический тенденции» и «натуралистические краски», необходимые для установления этого феномена в чеховской работает писателем-реалистом. Научная новизна исследования заключается в том, что оно впервые в литературы, когда доказано влияние натурализма на произведения А. П. Чехова и натуралистического рассмотрены тенденции в романах А. П. Чехова 1880-х гг. («Болота», «Ведьма»). сюжетная тема, актуальное для того времени, потребовало натуралистического взгляда, использованного Чеховым для создания образа «зверь в человеке», чтобы усилить впечатление от созданного реалистического человеческого характера и реальности. Эта учеба проводится с использованием традиционного методического аппарата, включающего описательные и сравнительные методы.

Ключевые слова: Чехов, зверь в человеке, натуралистические тенденции, русский натурализм, Золя.

Проблема русского натурализма остается актуальной, несмотря на отсутствие исследований, где бы он рассматривается как явление, которое нуждается в глубоких теоретических, исторических и литературных доказательствах. (Маркович, 1993; Скибина, 2003; Долженков, 2003; Байбатырова, 2013; Харсеева, 2015; Юсяев, 2013, 2014). Основные дискуссии вращались вокруг определения термина «натурализм» и того, имелись

достаточные основания считать натурализм самостоятельным творческим методом, возникшим в конце XX века, или как одну из модификаций реализма (Чупринин, 1979; Муратов, 1983 год; Иезуитова, 1984; Катаев, 2000; Скибина, 2003; Щеблыкин, 2002). Скибина (2003) отмечает, что «не ни одно литературное течение, ни один творческий метод не имеет столько синонимов для одного и того же способа познание действительности как натурализм: здесь и «натурализм», и «документальный реализм», и «копиизм», и «натуралистические течения», и «высокий», и «низкий» натурализм, и «неонатурализм»» (с. 190). Важным шагом в изучении натурализма на совершенно новом уровне стал 2000 год, когда Статья Катаева (2000) «Реализм и натурализм» была опубликована в труде «Русская литература на рубеже веков». Рубеж века (1890–начало 1920-х гг.)». Впервые ученый считал русский натурализм не как составная часть более широкого реалистического направления, но и как самостоятельное художественное определение (Катаев, 2000). Проблема натурализма как явления в мировой литературе, но не в русской литературе, актуальна. рассматривается в мировой литературной критике такими писателями, как Пареллада (2017), Оанча (2018), Рексер (2018), Хейворд (2018). Мы считаем, что проблема специфики русского натурализма, его генезиса, влияние натурализма на литературный процесс, а также проблема принадлежности к нему тех или иных писателей, в частности, А.П. Чехова, весьма актуален, что подтверждает неизменный интерес литературоведов к этому проблема.

В 1860–1870-х годах 19 века Золя и братья Гонкуры разработали теорию натурализм. Предисловие братьев Гонкуров к роману «Жермини Лассерт» (октябрь 1864 г.) первый литературный манифест натурализма, в котором кратко выражены его основные идеи: первенство жизни факты над фантазией писателя, требование произведения демократизировать его темы и проблемы, объединить методы физиологии и экспериментальной психологии с методами работы писателя, романист, поэзия физиологии. В теории Золя (1967) «натурализм» является основным направлением в искусстве XIX века и метод этого направления. Согласно Золя (1967), задача искусства — замена романтической фантазии на точный и детальный анализ, целью которого является «изучить человека, докопаться до сути его природы». а не уподобляться писателям-идеалистам, которые спешат с окончательными выводами и выдумывают человеческие типы”

Общественные, философские, экономические, научные и литературные предпосылки явились причиной поворота Русская литература к натурализму в конце 19 века. Русский натурализм следует рассматривать как часть широкого

философского периода – позитивизма, как и его результат. С влиянием позитивизма, они связывают следующие черты натуралистической поэтики: отказ от морализаторства, беспристрастность репрезентация и анализ фактов, взгляд на человека как на биологическое существо нашли свое окончательное выражение в концепции Золя «человек-зверь» (Долженков, 2003). Характерной чертой позитивизма является биологизация: большая или меньшая консолидация психологического к физиологическому, социального к биологическому. В конце 19 века натурализм был общеевропейским явлением. Во многих европейских литератур, эстетические искания французских натуралистов вызвали большой отклик, так как во Франции натурализм сложилась раньше, чем в других мировых литературах. И вот это литературное течение выдвинуло такие основные писатели Э. Золя, Ги де Мопассан, братья Гонкуры. Биологизм, социологизм и другие принципы натуралистической теории Золя нашли отражение не только в произведениях русских писателей-естествоиспытателей П.Д. Боборыкина, И. Потапенко, И. Ясинский, М. Альбов, Н. Лейкин, Вас. и Вл. Немировича-Данченко и др., но и в произведениях Л. Толстого, Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов и последующая плеяда реалистов начала 20 века. В исследованиях, посвященных Чехову, не уделяется особого внимания влиянию натурализма на произведения А. П. Чехова еще в 1926 г. Гроссманом (1926). В своем произведении он называет Чехова позитивист и материалист художественным методом, потому что он «естествоиспытатель, врач, биолог, анатом», тревожно анатомируя человека и приходя к истине: «человек есть животное». Настоящее время значение этой работы для постановки вопроса о натуралистических тенденциях в повествовательных произведениях Чехова невелико.

Вполне естественно учитывать влияние натурализма на творчество великих писатели, в том числе А.П. Чехов. Вот почему нам нужно было ввести термины «натуралистические тенденции». и «натуралистические краски», необходимые для выявления этого явления в произведениях Чехова и для определяют его как писателя-реалиста. Под термином «натуралистические тенденции» следует понимать совокупность определенных черт, таких как протоколизм, фактографичность (фотографизм), натуралистические детали в описаниях, сценах и портретах характеры, присущие произведениям писателей-натуралистов. "натуралистические краски" – это цвет, звук и запах, использованный Чеховым при изображении натуралистических деталей в описаниях и сценах. Манера письма Золя (обилие натуралистичных и интимных подробностей) вдохновила многих Русские писатели за такие эксперименты. Такого рода романы и рассказы пользовались огромным успехом у простых

читатели. Эта особенность нового направления получила название «нанатурализм» (по названию романа Золя «Нана», 1883).

Описание спален — неотъемлемая часть историй из жизни. Чехов тоже использовал его, но он придал этому другой смысл. Стоит отметить, что его описания сходны с Золя (1993) в

Роман «Нана»:

Спальня и будуар были единственными помещениями, надлежащим образом обставленными соседний обойщик. Луч света скользнул сквозь занавеску, осветил мебель из розового дерева, обои и кресла из фигурного штофа с узором из крупных синих цветов на сером фоне. <...>Вышитый тюль держал комнату в полумраке. Это была самая элегантная комната в квартире, она была завешена светлой тканью, стоял мраморный туалетный столик в обрамлении мозаика, шезлонг и кресла, обитые голубым атласом... (стр. 30 - 43)

Учитывая особенности возникновения и функционирования натурализма в русском языке литература, возникшая в связи с другими историческими условиями и особенностями русской ментальности (преобладание духовного, идеального над плотским и материальным), мы предполагаем, что русский натурализм возник как метод у писателей второго и третьего ряда, оказал влияние на писателей-реалистов (писатели первой величины). Итак, главный исследовательский вопрос состоит в следующем: определив специфику русского натурализма, его эстетическую сущность, доказать влияние черт натуралистического сочинения по творчеству писателя первой величины - А. П. Чехова. Таким образом, результаты изучения специфики русского натурализма и выявления натуралистические тенденции в творчестве А. П. Чехова позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, русский литературе последней трети XIX века нашли отражение поиски последователей Золя, но и другие исторические условия и особенности русской ментальности - примат духовного, идеального над плотским и материальными - определили национальное своеобразие натурализма на русской почве. Русский натурализм не выделить таких крупных представителей, как французский натурализм, он возник как метод, в русле которого работали писатели второго и третьего ряда (П. Боборыкин, И. Потапенко и др.). Русский натурализм, не выдвинув крупных представителей, выступил, тем не менее, как отдельный литературный метод, в рамках которого работали писатели второго и третьего ряда. Но писатели из первой величины в нашем исследовании Антон Чехов испытал на себе действие черт натуралистического письма, что повлияло на их произведения. Предполагается, что натуралистические тенденции прослеживаются в рассказах

А.П. Чехов 1880-е «Тина», «Ведьма». Чехов использует натуралистичные цвета в описаниях и портретах. персонажей с их общим функционированием в реалистичной системе работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агратин, А.Е. (2018). Угроза в сознании чеховского героя (на материале произведений 1880–1887 гг.).
2. Угроза в совести героя Чехова (на материале произведений 1880-х гг.) 1887)]. Новый филологический вестник, 44, 69-79.
3. Байбатырова, Н. М. (2013). Натурализм в литературно-публицистическом творчестве писателей русского зарубежья «третьей волны». Российское зарубежье «третьей волны». Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология // Вестник Новосибирского государственного университета. Серии: История. Филология, 12(6), 36-40.
4. Чехов, А.П. (1975). Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. 4: Письма, январь 1890 г. - февраль 1892 г. М.: Наука.
5. Чехов, А. П. (1976а). Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. 5: Рассказы, Юмореска, 1886. М.: Наука.
6. Чехов А.П. (1976б). Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. 6: Рассказы, 1887. М.: Наука.
7. Чупринин С.И. (1979). Фигуранты - среда - реальность (к характеристике русского натурализма). среда - действительность (о характеристиках русского натурализма). Вопросы литературы [Вопросы литературы], 7, 125-160.
8. Долженков, П. Н. (2003). Чехов и позитивизм. Москва: Скорпион. Фишер, К. (2017). Врачи-писатели: медицинские рассказы Антона Чехова (глава книги). Новые направления в Литература и медицина, 377–396.
9. Флат, К. (1999). Писать ни о чем: чеховская «Ариадна» и самовлюбленный рассказчик. славянский и восточный Европейский журнал, 77, 223-239.
10. Франки, Ф. (2016). Опыт сахлина в произведениях Чехова. *Quaestio Rossica*, 4(4), 84-93.
11. <http://www.dslib.net/>